

LONICERA NUMMULARIFOLIA O'SIMLIGI TARKIBIDAGI MAKRO VA MIKROELEMENTLAR TAHLILI

Muxtorova Shaxzodaxon Madaminjon qizi¹, Muqimjonova Umidaxon Vahobxon qizi²,
Xo'jayev Vahobjon Umarovich³

¹Qo'qon davlat universiteti kimyo kafedrasida tayanch doktoranti,

²Qo'qon davlat universiteti kimyo kafedrasida dotsenti, PhD,

³Qo'qon davlat universiteti kimyo kafedrasida professori, kimyo fanlari doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15592578>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda Namangan viloyati Chodak qishlog'ida o'sadigan *Lonicera nummularifolia* o'simligining ildiz, poya, barg va yetilmagan mevasining elementar tarkibini induktiv bog'langan plazmali optik emission spektrometrik usul (ICP-OES) yordamida tadqiq qilish natijalari keltirilgan. Shuningdek, makro va mikroelementlarning o'simliklar rivojlanishidagi roli, shuningdek, ularning ekologik va biologik ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *Lonicera nummularifolia*, elementar tarkib, makroelementlar, mikroelementlar, induktiv bog'langan plazmali optik emission spektrometrik usul.

Аннотация. В данном исследовании представлены результаты анализа элементного состава корней, стеблей, листьев и незрелых плодов растения *Lonicera nummularifolia*, произрастающего в Чодакском селе Наманганской области, с использованием индуктивно-связанной плазменно-оптической эмиссионной спектроскопии (ICP-OES). Также проанализированы роль макро- и микроэлементов в развитии растений, а также их экологическое и биологическое значение.

Ключевые слова: *Lonicera nummularifolia*, элементный состав, макроэлементы, микроэлементы, индуктивно-связанная плазменно-оптическая эмиссионная спектроскопия.

Abstract. This study presents the results of the analysis of the elemental composition of the roots, stems, leaves, and unripe fruits of *Lonicera nummularifolia* growing in Chodak village, Namangan region, using inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES). Additionally, the role of macro and microelements in plant development, as well as their ecological and biological significance, has been analyzed.

Keywords: *Lonicera nummularifolia*, elemental composition, macroelements, microelements, inductively coupled plasma optical emission spectroscopy.

O'simliklar ekologik barqarorlik va biologik xilma-xillikni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Ular tuproqdan turli mineral elementlarni o'zlashtirib, o'zida to'playdi [1,2,3]. *Lonicera nummularifolia* o'simligi, xalq tabobatida yallig'lanishga qarshi, antiseptik va immunitetni oshiruvchi vosita sifatida ishlatiladi, ammo uning mineral tarkibi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar juda kam [4]. Shuning uchun, ushbu maqolada o'simlikning turli organlaridagi elementlar miqdori va ularning ekologik va fiziologik ahamiyati o'rganildi. Ushbu tahlil o'simliklarning tabiiy geokimyoviy sharoitlarga moslashuvchanlik darajasini va ularning salomatlik uchun qay darajada foydaliligini ko'rsatadi.

2024-yilning may-iyun oylarida Namangan viloyatining Chodak qishlog'idan o'simlikning ildiz, poya, barg va yetilmagan mevalari namunalar sifatida yig'ildi. Namunalar tarkibidagi elementlarning miqdori induktiv bog'langan plazmali optik emissiya spektrometriyasi (ICP-OES) usuli yordamida aniqlandi. Induktiv bog'langan plazma yordamida amalga oshiriladigan optik-emission spektrometriya (ICP-OES) — bu bir vaqtning o'zida bir nechta kimyoviy elementlarni aniqlashga mo'ljallangan zamonaviy, aniq va ko'p qirrali tahlil usulidir. Ushbu texnologiya yordamida nafaqat asosiy komponentlar, balki oz miqdordagi aralashmalar ham aniqlanishi mumkin [5].

Tadqiqot davomida o'simlikning yer ustki va yer ostki qismlaridagi 19 ta element aniqlangan (1-jadval).

1-jadval

Lonicera nummularifolia o'simligi elementar tarkibining miqdori (mg/kg)

№	Elementlar	Ildiz	Poya	Barg	Yetilmagan meva
1	Ag 328.068	0	0	0	0
2	Al 396.152	96.76	79.06	71.02	79.06
3	Hg 194.159	0	0	0	0
4	As 193.698	0	0	0	0
5	Ba 233.527	25.01	54.87	22.61	54.87
6	Ca 315.887	4819	6138	5973	6138
7	Cd 228.802	0	0	0	0
8	Co 228.615	0	0	0	0
9	Cr 205.552	2.544	3.240	3.567	3.240
10	Cu 327.396	3.139	3.291	6.893	3.291
11	Fe 259.940	107	110.7	223.8	110.7
12	Mg 279.553	949.2	801.6	1312	801.6
13	Mn 257.610	5.942	14.51	24.62	14.51
14	Na 588.995	198.4	331.2	498.5	331.2
15	Ni 221.648	1.612	4.444	1.519	4.444
16	Pb 220.253	0	0	2.065	0
17	Se 196.028	0	0	0	0
18	Sr 421.552	36.42	54.26	0	54.26
19	Zn 206.200	3.345	5.635	0	5.635

Tahlil natijalariga ko'ra, o'simlikning organarida **eng ko'p miqdorda uchragan elementlar** kalsiy, magniy va temir bo'lib, ular o'simlikning to'g'ri rivojlanishi va ekologik muhitga moslashuvi uchun zarurdir.

Elementlar o'simlikning turli qismlarida farq qiladi. **Ildizda** kalsiy (4819 mg/kg), magniy (949.2 mg/kg) va temir (107 mg/kg) miqdori yuqori bo'lib, bu o'simlikning tuproqdan oziq moddalarni samarali olishiga yordam beradi. **Poyada** kalsiy (6138 mg/kg) va magniy (801.6 mg/kg) miqdori yuqori bo'lib, bu o'simlikning mustahkamligini va fiziologik funksiyalarini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, bargida magniy (1312 mg/kg) va temir (223.8

mg/kg) elementlari dominant hisoblanadi. **Bu esa** fotosintez jarayonining samaradorligini oshiradi. O'simlikning **yetilmagan mevasida** esa kalsiy (6138 mg/kg), magniy (801.6 mg/kg) va temir (110.7 mg/kg) miqdorining yuqori bo'lishi o'simlikning to'liq rivojlanishini va mevaning sog'lom shakllanishini ta'minlaydi. Qolgan elementlar oz miqdorda bo'lsa-da mavjud, lekin kumush, simob, mishyak, kadmiy, kobalt, selen uchramadi. O'simlikning bargida qo'rg'oshin 2.065 mg/kg miqdorda mavjud, lekin boshqa qismlarida uchramadi.

Makro va mikroelementlarning miqdori ildiz, poya, barg, yetilmagan meva ketma – ketligida quyidagi tartibda o'sib boradi (mg/kg bo'yicha):

Kalsiy (Ca): Ildiz (4819) < Barg (5973) < Poya = Yetilmagan meva (6138)

Magniy (Mg): Poya = Yetilmagan meva (801.6) < Ildiz (949.2) < Barg (1312)

Natriy (Na): Ildiz (198.4) < Poya = Yetilmagan meva (331.2) < Barg (498.5)

Temir (Fe): Ildiz (107) < Poya = Yetilmagan meva (110.7) < Barg (223.8)

Aluminiy (Al): Barg (71.02) < Poya = Yetilmagan meva (79.06) < Ildiz (96.76)

Marganes (Mn): Ildiz (5.942) < Poya = Yetilmagan meva (14.51) < Barg (24.62)

Mis (Cu): Ildiz (3.139) < Poya = Yetilmagan meva (3.291) < Barg (6.893)

Makroelementlar va mikroelementlar o'simlik fiziologiyasida turli vazifalarni bajaradi. Kalsiy hujayra devorlarini mustahkamlash, magniy xlorofillning asosiy tarkibiy qismi bo'lib, fotosintez jarayonida muhim rol o'ynaydi. Temir va marganes oqsillarni oksidlanish-reduktsiyalash jarayonlarida ishtirok etadi, rux esa fermentlarning faoliyatini boshqaradi. Bu elementlar o'simliklarning o'sishiga, rivojlanishiga va tabiiy sharoitlarda o'zgarishlarga qarshi kurashishiga yordam beradi [6,7,8].

Xulosa. Tadqiqotdan olingan natijalar *Lonicera nummularifolia* o'simligining tarkibida ko'plab muhim makro- va mikroelementlarning mavjudligini ko'rsatadi. Kalsiy, magniy, temir va natriy kabi makroelementlar o'simlik organlarida yuqori miqdorda mavjud, bu o'simlikning o'sish va rivojlanish jarayonlariga ta'sir qiladi. Elementlarning taqsimlanishi o'simlikning ekologik moslashuvchanlik darajasini, uning turli sharoitlarga qanchalik moslashishini ko'rsatadi. Toksik elementlarning nisbatan past miqdori o'simlikning xavfsiz va ekologik toza bo'lishini ta'minlaydi. Natijalar *Lonicera nummularifolia* o'simligini tabiatdagi xavfsiz ekologik resurs sifatida, shuningdek, farmatsevtikada qo'llanilishi mumkinligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alloway, B.J. // *Heavy Metals in Soils: Trace Metals and Metalloids in Soils and their Bioavailability*. Springer. – 2013. – P. 11-50.
2. Sposito, G. *The Chemistry of Soils* (Second edition). Oxford University Press. – 2008. – P. 8.
3. Uzoqov P., Holiqulov Sh., Boboxo'jayev I. *Tuproqshunoslik (Darslik)* // Toshkent. – 2010. – 10-b.
4. Погиба С. П. Жимолость. // Москва: ВО "АГРОПРОМИЗДАТ". –1987. –С. 42-46.
5. <https://imc-systems.ru/about/articles/obzory/obzor-optiko-emissionnykh-spektrometrov-s-induktivno-svyazannoy-plazmoy-isp-oes/>
6. Farwa Nadeem , Muhammad Asif Hanif , Muhammad Irfan Majeed and Zahid Mushtaq. // *Role of Macronutrients and Micronutrients in the Growth and Development of Plants and Prevention of Deleterious Plant Diseases – A Comprehensive Review*. International Journal of Chemical and Biochemical Sciences. – Vol 13. – 2018. – P. 31-52.
7. Xodjaev J. O'simliklar fiziologiyasi. // Toshkent: "Mehnat". –2004. – 131-137 b.

